

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ЎДК: УДК: 63.631.635

ҚИСҚА НАВБАТЛИ АЛМАШЛАБ ЭКИШ ТИЗИМЛАРИДА КУЗГИ БУҒДОЙНИНГ ЎСИШИ, РИВОЖЛАНИШИ ВА ХОСИЛДОРЛИГИ

Исмаилов Даулетбай Узақбаевич,

Қишлоқ хўжалиги фанлари фалсафа доктори (PhD)

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти.

dauletbayismaylov915@gmail.com

Полатов Нурсултан Есбосын улы,

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти 1-курс магистр.

npolatov2@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438725>

Аннотация. Мақолада Қорақалпоғистон шароитида қисқа навбатли алмашлаб экиш тизимлари бўйича ўтказилган тадқиқот ишларида кузги буғдойнинг ушиб ривожланиши, майсаларнинг ўниб чиқиши, қишлаб чиқиши ва хосилдорлиги ҳақида маълумотлар келтирилган.

Тажрибада олиб борилган изланишлар натижасида майсаларнинг ўниб чиқиши аниқланганда 1 га майдонда 3090-3180 минг туп кучат қалинлиги, қишлаб чиқиш даврида далада 83,0-87,0 % кучат сақланиб қолинганлиги, унинг ўсиб ривожланишида ўсимлик баландлиги 80,7-85,1 см, бошоқ узунлиги 9,3-10,4 см, бошоқдаги дон сони 40,3-45,1 г, бошоқдаги дон вазни 1,68-1,75 г, 1000 дон дон вазни 41,0-42,0 г экаглиги аниқланди ва хосилдорлик 50,2-52,5 ц/га ни таъкил этди.

Калит сўзлар: Кузги буғдой, ниҳолларнинг унувчанлиги, хосилдорлик, сифат кўрсаткичлар, алмашлаб экиш, кучат қалинлиги.

Аннотация. В статье приводятся сведения о росте и развитии озимой пшеницы, всхожести всходов, зимовке и урожайности в условиях Каракалпакстана в исследованиях, проведенных по краткосрочным схемам севооборота.

В результате исследований, проведенных в эксперименте, при определении всхожести всходов густота стояния всходов на 1 га составила 3090-3180 тыс., в период зимовки в поле сохранилось 83,0-87,0% всходов, при его росте и развитии высота растений составила 80,7-85,1 см, длина колоса 9,3-10,4 см, количество зерен в колосе 40,3-45,1 г, масса зерен в колосе 1,68-1,75 г, масса 1000 штук зерен 41,0-42,0 г, а урожайность составила 50,2-52,5 ц/га.

Ключевые слова: Озимая пшеница, всхожесть всходов, урожайность, показатели качества, севооборот, густота всходов.

Abstract. The article provides information on the growth and development of winter wheat, seedling emergence, overwintering, and yield in research conducted under short-rotation crop rotation systems in the conditions of Karakalpakstan.

As a result of the research conducted in the experiment, when determining the germination of seedlings, it was established that the density of seedlings per hectare was 3090-3180 thousand plants, during the wintering period, 83.0-87.0% of seedlings were preserved in the field, during its growth and development, the plant height was 80.7-85.1 cm, spike length 9.3-10.4 cm, the number of grains in the spike 40.3-45.1 g, the weight of grains in the spike 1.68-1.75 g, the weight of 1000 grains 41.0-42.0 g, and the yield was 50.2-52.5 c/ha.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Keywords: Winter wheat, seedling germination, yield, quality indicators, crop rotation, seedling density.

Кириш. Ҳозирги кунда қишлоқ хўжалигида ер ресурсларидан самарали фойдаланиш, тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш, шунингдек, қишлоқ хўжалик экинларидан барқарор ва юқори ҳосил олиш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади. Айниқса, аҳоли сонининг ўсиши, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш зарурати ҳамда иқлим ўзгариши шароитида дон етиштириш самарадорлигини оширишга бўлган талаб тобора кучайиб бормоқда. Шу жиҳатдан кузги буғдой етиштиришда илмий асосланган алмашлаб экиш тизимларини жорий этиш муҳим аҳамият касб этади.

Кузги буғдой республикада асосий стратегик дон экинларидан бири бўлиб, у юқори ҳосилдорлик салоҳиятига эга. Бироқ унинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлиги кўп жиҳатдан тупроқнинг агрофизик ва агрохимёвий ҳолати, нам таъминоти, озиқланиш режими ҳамда олдинги экин турларига боғлиқ бўлади.

Шу муносабат билан, қисқа навбатли алмашлаб экиш тизимларида кузги буғдойнинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсир этувчи омилларни илмий жиҳатдан ўрганиш, уларнинг агробиологик хусусиятларини баҳолаш ҳамда ишлаб чиқариш шароитига мос тавсиялар ишлаб чиқиш долзарб ҳисобланади.

Адабиётлар таҳлили ва методология. Қисқа навбатли алмашлаб экиш тизимлари кузги буғдой етиштиришда мавжуд муаммоларни ҳал этишда самарали агротехнологик усул сифатида эътироф этилмоқда. Бундай тизимларда экин турларининг 2–4 йиллик навбат билан алмашиниши тупроқда органик моддалар миқдорининг сақланиши, азот, фосфор ва калий элементларидан самарали фойдаланиш ҳамда нам режимининг яхшиланишига хизмат қилади. Айниқса, дуккакли экинлар, сидератлар ёки техник экинлардан кейин экилган кузги буғдойнинг ўсиш суръати ва ривожланиш фазаларида ижобий ўзгаришлар кузатилади.

М.Таджиевнинг таъкидлашича [1] Сурхондарё вилояти шароитида ўтказилган тадқиқотлар натижаларига кўра кузги буғдойдан сўнг экилган такрорий ва оралиқ экинлар тупроқда маълум миқдорда илдиз ва анғиз қолдиқларини қолдириб, тупроқдаги гумус миқдорининг ортишига ҳамда тупроқнинг агрофизикавий ва агрохимёвий ҳолатини ва микробиологик жараёнларнинг яхшилашга хизмат қилади.

Кузги буғдойдан сўнг алмашлаб экиш тизимидаги такрорий экилган соя ва картошка экинларига орғано-маъдан компостлар қўлланилганда ирригация эрозиясига учраган типик бўз тупроқларнинг донадорлигини яхшилашда ва келгусида экиладиган асосий экинларда юқори ва сифатли ҳосил етиштириш учун мақбул шароит яратилади Нурматов[2], Рахимов [3].

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида эртаги сабзаёт, такрорий экинлар, кузги буғдой экинларининг алмашлаб экишдаги ўрни, тупроқ унумдорлигига, тупроқнинг агрофизикавий хоссаларига таъсирини аниқлаш бўйича тадқиқот ишлари қисқа навбатли (1:1) алмашлаб экишнинг сабзаёт-ғалла тизимида тадқиқот ишлари олиб борилган.

Юқоридаги маълумотлар асосида, Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқ иқлим шароитларида алмашлаб экишни 1:1 тизими жорий этилган майдонларда эртаги сабзаёт турларидан картошка ҳамда бодиринг етиштириб, ўрнига такрорий экин сифатида соя ва мош, ундан сўнг кузги буғдой парваришланганда тупроқнинг ҳажм массаси ҳамда ғоваклиги бошқа вариантларга нисбатан 0,8-1,3% га яхшиланиб, юқори ва сифатли ҳосил олишни таъминлайди Расулова [4], Халиков [5].

Қисқа навбатли алмашлаб экишнинг Фарғона вилоятининг тупроқ иқлим шароитларида “ғалла-ғўза” навбатлаб экиш тизимларида 1:2 (1-йил ғалла ва 2-3 йиллари ғўза) бедани оралик муддатда парваришлашнинг навбатлаб экиш маҳсулдорлигини ҳамда тупроқ унумдорлигини сақлаш ва оширишдаги самарадорлигини дала тажрибалари асосида аниқлаганлар. Бедани экиш муддатларига боғлиқ ҳолда буғдой дон ҳосилини назоратга нисбатан 1,6-1,9 центнерга ошиши Ботиров [6] томонидан аниқланган.

Материаллар ва услублар. Тадқиқот ўтказишда барча кузатув, ўлчов ва таҳлиллар “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” услубий қўлланмасидан фойдаланилган ҳолда амалга оширилди.

Натижалар ва мунозара. Тадқиқотда қуйидаги вариантлар ўрганилди: 1-вариант, ғўза (назорат), 2-вариант, 1:2, кузги буғдой + такрорий экин (мош): ғўза:ғўза, 3-вариант, 1:2, кузги буғдой + такрорий экин (кунжут):ғўза:ғўза; 4-вариант, 1:2, кузги буғдой + такрорий экин (жўхори):ғўза:ғўза, 5-вариант, 1:2, кузги буғдой + такрорий экин (жўхори) + 20 т/га гўнг:ғўза:ғўза, 6-вариант, 1:2, кузги буғдой + такрорий экин (мош) + оралик экин (мош):ғўза:ғўза, 7-вариант, 1:2, кузги буғдой + такрорий экин (жўхори) + оралик экин (мош):ғўза:ғўза, 8-вариант, 1:2, кузги буғдой + такрорий экин (жўхори) + оралик экин (мош) + 20 т/га гўнг:ғўза:ғўза. Ҳар бир вариантнинг майдони 240 м², тўрт такрорланишда олиб борилди.

1- жадвал

ТАЖРИБА ТИЗИМИ

Тажриба вариантлари	Навбатлаб экиш тизимлари	2020 - 2021 йиллар	2022 йил	2023 йил
1	Ғўза (назорат)	Ғўза	Ғўза	Ғўза
2	1:2	Кузги буғдой + такрорий экин (мош)	Ғўза	Ғўза

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

3	1:2	Кузги буғдой + такрорий экин (кунжут)	Ғўза	Ғўза
4	1:2	Кузги буғдой + такрорий экин (жўхори)	Ғўза	Ғўза
5	1:2	Кузги буғдой + такрорий экин (жўхори) + 20 т/га, гўнг	Ғўза	Ғўза
6	1:2	Кузги буғдой + такрорий экин (мош) + оралик экин (мош)	Ғўза	Ғўза
7	1:2	Кузги буғдой + такрорий экин (жўхори) + оралик экин (мош)	Ғўза	Ғўза
8	1:2	Кузги буғдой + такрорий экин (жўхори) + оралик экин (мош) + 20 т/га, гўнг	Ғўза	Ғўза

Тажриба даласида шўр ювиш ишлари ўтказилгандан кейин (20.VIII.2017) ер ҳайдалиб кузги буғдойнинг “Крошка” нави экилди (7.IX).

Кузги буғдой уруғлари экилгандан кейин 6-кундан кейин унуб чиқа бошлади. Кузатишнинг биринчи кунидан (13.IX) 1 м² майдонда ўртача 19,5-20,7 дона ўсимлик бўлди. Кузатишнинг охириги кунда (23.IX) 1 м² майдонда ўртача 309,0-318,0 дона ўсимлик бўлди. Бу 1 га майдонда 3090-3180 минг ўсимликни ташкил этди.

Кузги буғдойнинг яхши қишлаб чиқиши учун қиш ойларида қалин қор қопламаси бўлиши керак. Қорақалпоғистон худудида қиш ойлари қорсиз қурук совуқ бўлади. Шунинг учун кузги буғдойнинг қишлаб чиқиши катта аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланади. Кузги буғдойни уруғларининг униб чиқиш динамикаси 2-жадвалда келтирилган.

2- жадвал

Кузги буғдой уруғларининг униб чиқиш динамикаси, (1 м² дона)

Вар.	Кузатиш кунлари					
	13.IX	15.IX	17.IX	19.IX	21.IX	23.IX
Назорат	Мутассил ғўза					
2	19,7	62,7	86,0	132,5	240,2	309,0
3	20,0	61,7	84,0	128,0	240,0	311,7
4	20,0	63,7	83,0	128,5	240,2	314,1
5	20,2	63,5	84,2	129,0	240,0	315,0
6	19,7	64,7	83,5	129,0	244,7	318,0
7	19,2	63,0	82,7	129,5	246,5	312,5
8	20,7	63,2	83,7	130,2	239,2	312,5

Тажрибада кузги буғдойнинг қишлаб чиқиши ўртача 83,0-87,0% бўлди. Ҳар бир тупда ўртача маҳсулдор поя ҳосил қилиши 2,9-3,2 дона бўлди. Кузги буғдойнинг қишдан чиқиш бўйича маълумотлар 3-жадвалда келтирилган.

3-жадвал

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Кузги буғдойнинг қишдан чиқиши ва туб сони

Вар. №	Кўкариб чиққан ўсимлик сони, дона/м ²	Қишгача туплаши, дона/ўсимлик	Қишловдан кейинги туб сони, дона/м ²	Сақла ниши, %	Маҳсулдор поялар сони, дона/м ²	Маҳсулдор поялар сони (дона)
1	Мутассил ғўза					
2	309,0	7,0	262,0	85,0	759,8	2,9
3	311,7	7,3	258,7	83,0	776,1	3,0
4	314,1	6,9	270,1	86,0	810,3	3,1
5	315,0	7,0	274,0	87,0	767,2	2,8
6	318,0	7,1	270,3	85,0	783,9	2,9
7	312,5	7,5	262,5	84,0	789,5	3,2
8	312,5	6,1	268,7	86,0	806,1	3,0

Ўсимлик поя баландлиги ва бошоқ биометрик кўрсаткичлари аниқланганда куйдагилар маълум бўлди.

4-жадвал

Кузги буғдой поя баландлиги ва бошоқнинг биометрик кўрсаткичлари

Вар.	Ўсимлик поя баландлиги, см	Бошоқ узунлиги, см	Бошоқ-чалар сони, дона	Бошоқ-даги дон сони, дона	Бошоқ-даги дон вазни, г	Дон чиқими, %	1000 дона дон вазни, г
Назорат	Мутассил ғўза						
2	81,5	9,5	13,1	43,8	1,73	77,3	41,3
3	80,7	9,3	11,2	43,2	1,68	75,6	41,8
4	82,4	10,1	22,3	40,3	1,69	75,3	41,2
5	81,5	10,4	13,4	42,5	1,70	77,0	41,0
6	84,3	9,6	12,6	44,3	1,72	77,5	41,5
7	85,1	9,3	11,9	43,7	1,70	77,1	41,0
8	82,1	9,7	11,5	45,1	1,75	78,0	42,0

Ҳосилни йиғиб териб олишдан олдин ўсимлик баландлиги 80,7-85,1 см, бошоқ узунлиги 9,3-10,4 см, бошоқдаги дон сони 40,3-45,1 г, бошоқдаги дон вазни 1,68-1,75 г, 1000 дона дон вазни 41,0-42,0 г бўлди.

Ўсимлик баландлиги ва биометрик кўрсаткичлари бўйича вариантлар орасида деярли фарқ бўлмади.

5 - жадвал

Кузги буғдой ҳосилдорлиги, ц/га

Вар.	Қайтариклар				Ўртача
	I	II	III	IV	
Назорат	Мутассил ғўза				
2	50,0	53,8	51,8	51,6	51,8
3	49,5	52,0	51,5	51,0	51,0

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

4	49,0	52,0	51,7	49,3	50,5
5	51,0	52,1	48,5	49,3	50,2
6	51,7	54,0	50,5	53,8	52,5
7	49,5	52,0	48,7	51,2	50,3
8	53,2	49,7	51,5	54,4	52,2

Кузги буғдой ҳосилдорлиги ўртача 50,2-52,5 ц/га ни ташкил этиб, вариантлар орасида деярлик фарқ кузатилмади. Сабаби, вариантлар орасида бир биридан фарқ қиладиган агротехник тадбирлар қўлланилмади.

Хулоса. Қисқа навбатли алмашлаб экиш тизимларини ишлаб чиқариш амалиётига кенг жорий этиш кузги буғдой етиштиришда барқарор ҳосил олиш, тупроқ ресурсларидан оқилона фойдаланиш ҳамда экологик мувозанатни сақлашга хизмат қилади. Ушбу тизимлар асосида илмий асосланган агротехнологик тавсиялар ишлаб чиқиш қишлоқ хўжалиги самарадорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабётлар:

1. Таджиев М. Кузги буғдойдан сунг экиладиган такрорий экинларнинг пахта ҳосилдорлигига таъсири. // “Агроилм” журнали – 2019. №3 (59) – 18-19 б.
2. Нурматов Ш.Рахимов А. Ирригация эрозиясига чалинган типик бўз тупроқлар шароитида такрорий экинлар ва органико-маъдан компостларнинг тупроқ дондорлигига таъсири. // “Агроилм” журнали. -2019 - №6 (63) -79-80 б.
3. Расулова Ф., Халиқов Б. Сабзоват – ғалла алмашлаб экиш тизимларида тупроқнинг ҳажм массаси ва ғоваклиги. // “Агроилм” журнали - 2019. - №6 (63) - Б. 82-83.
4. Ботиров М. Кузги буғдой билан беда парваришланишнинг тупроқ гумуси ва мелиоратив ҳолатига таъсири. // “Агроилм” журнали. – 2018 - №1 (51) – 19-20 б.
5. Халиқов Б.М., Намозов Ф.Б. Алмашлаб экишнинг илмий асослари. // монография. Тошкент. -2016 – 222 б.
6. Исмаилов У.Е. Научные основы повышения плодородия почв. - Нукус “Билим”. – 2004 – 186 с.
7. Сапаев Х. “Алмашлаб экиш тизимларида такрорий ва оралик экинларнинг ғўзанинг ўсиши ва ривожланишига таъсири” «Орал бўй шароитида қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси, уруғчилиги ва агротехнологияларида долзарб муаммолар ва уларни инновацион ечимлари» мавзусида халқаро илмий-амалий конференция. Нукус. -2025. 631-635 б.
8. Исмаилов У.Е. “Fundamentals of soil productivity improvement” Journal of applied science and social science. Volume 15 Issue 05, May 2025.
Исмаилов У.Е. «Влияние короткоротационных севооборотов на агрофизические свойства почвы» “Izlanuvchi ilmiy-metodik jurnal”. V-Son. Farg’ona. -2025.